

SM/pinterest.com

Golek Gusti Jroning Sepi

Dening **Dhoni Zustiyanoro**

Gusti Mahawelas lan Asih ana ing ngendi-ngendi papan. Nalika pageblug meksa supaya ngibadah ing ngomah, kita satemene diajak mawas dhiri bab spiritualitas: kepriye lan kaya ngapa sasuwene iki ngibadah kita marang Gusti.

Sajrone sujarah manungsa, nembe mangsa iki ditemoni sarana ibadah kabeh agama padha sepi. Ing punjere agama sadonya, kaya Mekah kanggo umat Islam lan Vatikan kanggone Katolik, ditutup kanggo maneka acara. Para pemimpin agama uga sarujuk yen kabeh kudu bebarengan mrantasi pageblug, salah sijine lumantar ngibadah saka ngomah. Iku ora liya kajaba kanggo ngurangi sebarane virus sing ngegirisasi iku.

Luwih saka iku, Gusti kanggo saben-saben agama lan kapercayan satemene bisa "ditemoni" ana ing ngendi wae papan. Ora mung ngumpul ana ing papan-papan ibadah, nanging ana ing ngomah, Gusti uga tetep bisa dadi sesembahan, papan panyuwunan lan panggresulane manungsa.

Sajrone kabudayan Jawa, nganti saiki isih akeh wong sing ngupadi papan sepi lan dianggep wingit kanggo nepi lan nyepi. Ya, nepi saka karamenan amarga swasana ing kiwa-tengen wis klewat rame. Apamaneh kanggo warga kutha, saben dina kebak dening pagaweyan sing ora bisa ditinggal, sing ndadekake ati lan pikiran sok lali marang Gusti. Papan sepi uga dadi papan kanggo leren sawetara, nyingkiri maneka gebyar kadonyan, nyawang dhiri pribadi, sawetara gawe alon urip sing kebak dening doktrin kemajuan lan modhernisasi.

Apa sing dilakoni ana ing kana, gumantung papan sing dituju. Sajrone sendhang sing kebak banyu, wong-wong padha kungkum. Sarana iku

sing digunakake kanggo "nglawan" dhiri pribadi. Sajrone hening, manungsa Jawa bisa ngupadi tentrem lan golek Gusti ana ing telenging ati. Salah siji sendhang sing misuwur sacedhake Kutha Semarang yaiku Senjaya ana ing Salatiga. Sendhang iku dipercaya wis ana wiwit Kasultanan Pajang. Sakupenge sendhang dibangun saka watu sing endah kanthi maneka relief. Senjaya awujud kolam gedhe sing wis misuwur wiwit jaman Walanda.

Saliyane iku, ing Ungaran ana uga Sendhang Nyatnyono utawa Kalimah Toyyibah, papan petilasane Hasan Munadi. Ing kono, wong bisa adus sajrone papan padusan sing panggone ana mburi musala. Padusan isine pirang-pirang pancuran banyu sing sumber saka wit ringin ing sandhuwure. Ora kaya ing Senjaya, ing kene papan padusan dipisah antarane lanang lan wadon. Sawise adus, wong sing sowan mrana banjur bisa ziarah ana ing makam Hasan Munadi, ing cedhake papan padusan.

Ya, iku mung conto panggonan sing asring dadi jujugan wong saka ngendi wae papan. Temtu wae, kabeh panyuwunan ditujokake marang Gusti, dudu dat liya, apamaneh nganti sekutu marang makluk liya. Kabeh iku kudu ditegesi mung minangka sarana ngupadi tentreme ati linandhesan rasa pasrah marang Gusti. Sajrone kahanan pageblug kaya mangkene, temtu uga lunga menyang papan sepi lan wingit liyane ora perlu dilakoni luwih dhisik, kaya apa sing dijaluk dening pamarentah lan para ahli kesehatan. Cukup ana ngomah.

Wis Tinakdir?

Nanging, kaya ngapa olehe menahi wara-wara marang bebaya virus nganti nglarang lan menahi ukuman marang wong sing nglanggar, tetep ana sing bakal mbalela. Ing saperangan papan, isih ana wong-wong sing nulak lan protes nalika wektu Ramadan iki ora dientuki ngibadah ana ing mesjid lan musala. Lumantar pawarta kita mangerteni yen isih akeh wong sing kepengin ngibadah ing mesjid utawa musala tanpa nengenake cara-cara nyegah virus bisa nular, kaya nganggo masker lan jaga jarak awak. Kamangka, ing punjere Islam, yaiku ing Mekah, Kakbah uga wis ditutup lan diwatesi sapa wae sing diolehi ngibadah ing kana. Yen ditakoni alesane kok ngi-

wakake maneka piweling, rata-rata "mung" lelandhesan rasa percaya yen mati lan urip iku wis tinakdir utawa wis ana sing ngatur.

Manut tulisan Prof Komaruddin Hidayat (dhosen UIN Jakarta) lan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini (2020), samesthine agama lan kaweruh bisa nyawiji, apamaneh sajrone kahanan bebayani kaya mangkene. Apamaneh, sajrone alam pikir rasional, virus lan penyakit iku urusan sains. Cara kanggo nyegah lan nglawan ora liya uga kudu nganggo cara sing padha, dudu nganggo cara agama. Nggilut agama uga samesthine nengenake kaweruh, asil daya pamikir manungsa. "Beriman uga kudu berilmu." Mangkono asring diujarake dening para kiai. Iku amarga Gusti Allah Swt uga remen marang kawulane sing padha gegulang bab kaweruh.

Endraswara (2020) ngandharake, lumantar pageblug, manungsa Jawa diwenahi wektu kanggo sawetara nyawang kahanan. Kanthi mangkono, kita bisa nglilir, nglulur, lan nglolor. Nglilir iku ateges tangi lan ngerti marang samubarang sing kurang lan kleru saka dhiri pribadi. Nglulur ateges resesik dhiri lan dandani batin sing sasuwene iki ora dadi kawigaten amarga suwe kagilut dening gebyar kadonyan. Yen nglolor ateges lila andum rejeki marang sapa wae sing dadi kurban pageblug.

Saliyane iku, adhedhasar pengalaman kosmis ngadhepi maneka pageblug, bebrayan Jawa uga diajak maneka laku. Sepisan, omahan, yaiku anteng lan laku nyepi ana ing ngomah wae lan ora metu. Keloro, rumangsan, sing ateges ngrumangsani yen manungsa sejatine makluk tanpa daya. Sajrone laku rumangsan kita diajak supaya melu ngrasakake wong liya sing dadi kurban. Katelu, rumaketan, yaiku ngraketake maneh kulawarga lan sanak-kadang. Kapapat, resikan, ateges ajak-ajak supaya luwih bisa jaga badan lan pikiran saka maneka bab sing gawe reget lan ribet.

Banjur, apa durung bisa nemu Gusti sajroning sepi? (28)

- **Dhoni Zustiyanoro**, mulang ing Program Studi Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang